

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№4

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 342 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-aprelda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Цифровизация социально-трудовых отношений: вызовы и перспективы для работников.....	18
Абдумухтаров Анваржон Акрамжонович	
O'zbekistonda faoliyat ko'rsatayotgan soliq to'lovchi yuridik shaxslarning iqtisodiy faoliyatini rag'batlantirish masalalari.....	26
To'xtaboyev Nuriddin Isomiddin o'g'li	
Ecotourism in Protected Areas: A Literature Review.....	32
Ismoilova Maftuna Mamat qizi	
Iqtisodiyotning innovatsion rivojlanishi sharoitida xizmatlar sohasini rivojlantirishning hududiy xususiyatlari.....	38
Primova Shaxlo Jumayevna	
Statistik baholash va ekonometrik modellashtirish orqali biznes rivojlanish tendensiyalarini samaradorligini baholash.....	43
Xabibullayev Ibrohim, Saidova Marhabo Xabibullo qizi	
Tijorat banklarida xususiy kapital hisobi va auditini takomillashtirish.....	52
Qodirova Zilola Maxmud qizi	
Qo'shilgan qiymat solig'i ma'muriyatchiligining ilg'or xorij tajribasi.....	57
Erkayev Nodir Xudayberdiyevich	
O'zbekistonda yashil iqtisodiyotni joriy etish holati va asosiy yo'nalishlari.....	71
Madraximova Zulfiya Nurmatovna, Ishankulova Komila Kurbanovna, Ortiqboeva Aziza Xolmurza qizi, Omonkulova Ro'zigul Akmaljon qizi	
Challenges and opportunities in implementing green economy indicators in uzbekistan's industrial sector under the fourth industrial revolution.....	76
Shodmonov Ruslan Golib ugli, Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich	
Rivojlangan mamlakatlarga ishchi kuchi oqimi va O'zbekiston mehnat bozoridagi o'zgarishlar.....	89
Tilabova Kumush Farhod qizi	
Mamlakatda "yashil" iqtisodiyotni rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish.....	95
Yuldashboyev Azizulloh Bunyodbek o'g'li, Matkarimov Inomjon Baxtiyorovich	
"Ta'lim muassasalarida moliyaviy resurslarni samarali rejalashtirish va boshqarish".....	101
Bauyetdinov M.J., Medetbayeva D.T.	
Enhancing utilization and minimization of renewable energy systems in uzbekistan.....	105
Toyrova Hamida Umedovna	
Tijorat banklari daromadini oshirishda aholining savodxonligi va xulq atvorining roli.....	114
Shakhlo Davirova	
2020–2024-yillarda o'zbekistondagi iqtisodiy o'sish dinamikasi.....	120
Akbarov Nodir, Ibodullayev Navro'zbek	
O'zbekistonda xalqaro moliyaviy institutlarning yashil moliyalashtirish jarayonidagi roli va strategik yo'nalishlari.....	125
Gulmira Axmadjonova Xabibulla qizi	
Sug'urta tizimiga raqamli texnologiyalarning ta'siri.....	133
Uzaqova Kamola Bexzodovna, Yahyoyev Bahridinxon Bahroil o'g'li	
Improving payment services practices in commercial banks: strategies for efficiency and security.....	138
Mamayusuf Abdusamatov	
Jahon moliya tizimi: asosiy tendensiyalar va rivojlanishning innovasion yo'nalishlari.....	143
Ataniyazov Jasurbek Xamidovich	
Повышение конкурентоспособности экологического туризма Узбекистана путём развития всесезонных горных туристических центров.....	150
Ахмедходжаев Равшан Темурович	
Xo'jalik yurituvchi subyektlar tashqi iqtisodiy faoliyatida valyuta operatsiyalarini takomillashtirish.....	157
Safarov Alisher Ibrohim o'g'li	

Oliy ta'lim tizimini miqdoriy va sifat ko'rsatkichlari asosida baholashning kompleks metodologiyasi.....	163
Hakimova Mushtariybonu Hamid qizi, Bozorova Muazzam Hamid qizi	
Ko'chmas mulkni boshqarish samaradorligini baholashning uslubiy yondashuvlari	167
Mirdjalilova Dildora Shuxratovna	
Xizmatlar sohasini rivojlantirishda kichik biznesning ahamiyati va uning innovatsion rivojlantirishdagi muhim xususiyatlari	173
Ulmasova Oygul Baxtiyorovna	
Результаты долгосрочного прогнозирования и стратегического анализа эффективной организации современного управления жилищным фондом.....	178
Бердиева Дилфуза Ахатовна	
Improving long-term assets accounting and auditing	184
Gulboy Yusupov	
Davlat budjeti va xususiy sektor ishtirokida oliy ta'limni moliyalashtirishning optimal modeli.....	189
Bozorov Alisher Ro'zimurodovich	
Xufyona iqtisodiyotni qisqartirishda soliq islohotlari va raqamli texnologiyalar: O'zbekiston tajribasi va xalqaro yondashuvlar.....	193
Choriev Makhmayokub, Karimov Mamurbek, Xamrayev Olimjon, Urazov Mansur	
Bank aksiyalarining bozordagi narx dinamikasi va unga ta'sir etuvchi omillar	200
Nomozov Samandar Shuxrat o'g'li	
Sanoatda rivojlanish kafolati: moliyaviy boshqaruvni raqamli transformatsiya orqali avtomatlashtirish.....	206
To'qliyev Abdirauf Bahodir o'g'li	
Inson kapitalini rivojlantirishning jamiyat farovonligi, aholi daromadlariga ta'siri.....	214
Bozorova Saxobat Abdujapparovna	
Анализ конкурентной среды: методология, примеры и этапы процесса.....	219
Садикова Раъно Абдуллаевна	
Tijorat banklarida muammoli kreditlarning nazariy asoslari va ular bilan ishlash mexanizmining zaruriyati	225
Salixova G.J	
Iqtisodiyotda energiya xavfsizligiga erishishning xorij tajribasi.....	230
Samandarov Og'abek Alisher o'g'li	
Measuring methodologies of influence of the esg factors	235
Tolipova Feruza Alisherovna	
Совершенствование налогового администрирования в условиях экологически устойчивого развития.....	240
Омонов Отажон Журакулович	
Moliyaviy vositalar asosida erkin iqtisodiy zonalarni rivojlantirish strategiyasini takomillashtirish	249
Quziev Ravshan Ramzanovich	
Методологические аспекты внедрения управленческого учета в университетах Узбекистана.....	253
Каршиева Мохинур Олим кизи	
Budjet tashkilotlarida tovar-moddiy zaxiralar hisobini takomillashtirish (tibbiyot muassasalari misolida)	257
Tulyaganov Abdumalik Abdiraximovich	
Умные города как фактор экономического развития.....	261
Нозима Кахрамоновна Хакбердиева	
Перспективы зеленого фактора экономического роста в Республики Узбекистан.....	266
Исламова Насиба Улугбек кизи, Абдурашидов Отабек Улугбекович, Мамасалиева Мукаддас Ибадуллаевна	
Qurilish korxonalarida sifat menejmentini joriy qilish mexanizmlarini takomillashtirish	270
Ergashev O'tkir, Saidov Mash'al Samadovich	
Xorazm viloyatida eksportni rivojlantirish uchun potensial imkoniyatlar va ularni baholash.....	275
Fozil Xolmurotov	
Maishiy xizmatlar sohasini davlat tomonidan tartibga solishning nazariy jihatlarini.....	282
Quliyev Begimqul Melikovich	

O'zbekiston hududlarida chakana kreditlashning o'sishi.....	289
Eshqobulova Charos O'roq qizi	
Empowering uzbekistan's grain enterprises: innovative strategies for sustainable growth and operational efficiency.....	292
Kurbanova Dildora Abdurakhmanovna	
Kapital investitsiyalarga doir axborotlarni xususiy kapital to'g'risidagi hisobotda aks ettirish uslubiylatini takomillashtirish	298
Boronov Bobur Farxodovich, Muxammadiev Zarrux Umarovich	
To'qimachilik korxonalarining yashil iqtisodiyotga o'tishi va yengil sanoat korxonalarini muqobil energiyadan samarali foydalanish yo'llari	303
Xolbekova Feruzaxon Rasulovna, Jalolova Aziza Jalol qizi	
Research on the effects of interest rate, inflation rate and gross domestic product (GDP) on the level of foreign direct investment (FDI) inflows (evidence from Uzbekistan).....	307
Azimov Shakhzod	
Organik mahsulotlar eksportini rag'batlantirishda maqsadli bozorlarga yo'naltirilgan marketing strategiyalari.....	314
Xidirov Shohrux Bobir o'g'li	
Korxonalar iqtisodini barqarorligini ta'minlash masalalari.....	319
Abdullayev Maqsud Abdumaxmudovich	
Внедрение инновационных методов управления человеческих ресурсов в строительных компаниях.....	323
Джураева Гузаль Шавкатовна	
Sug'urta zararlarini baholashda sun'iy intellektni qo'llash istiqbollari	328
Shoraximova Zilola Nasirdjonovna	
O'zbekiston Respublikasi mahalliy budjet tizimini moliyalashtirish masalalari	332
Qo'ldoshev Diyor O'rol o'g'li	
Raqamli texnologiyalar asosida raqamli ekotizimlar va ularning biznes-jarayonlarga ta'sirini aniqlashga ilmiy qarashlar tahlili	336
Suvanova Dilnoza Dilmurod qizi	

RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA RAQAMLI EKOTIZIMLAR VA ULARNING BIZNES-JARAYONLARGA TA'SIRINI ANIQLASHGA ILMIY QARASHLAR TAHLILI

Suvanova Dilnoza Dilmurod qizi

Biznes va tadbirkorlik oliy maktabi

ORCID: 0009-0004-2615-3360

Annotatsiya: Ushbu maqolada raqamli ekotizimlar kontseptsiyasi va ularning biznes jarayonlarini tashkil etishdagi ahamiyati muhokama qilinadi. Raqamli ekotizimlarning iqtisodiyot, bank sektori va ijtimoiy tizimlarga ta'siri, shuningdek, yangi biznes-modellarni rivojlantirishdagi vosita sifatida tutgan o'rni tahlil qilinadi. Raqamli transformatsiyaning muvaffaqiyati texnologik integratsiya, ma'lumot almashinuvi va innovatsion yondashuvlarga bog'liqligi ko'rsatiladi. Maqolada o'z-o'zini tashkil etuvchi raqamli ekotizimlarning ishlash tamoyillari, ularning operatsion samaradorlikni oshirish, yangi bozorlarni ochish va tashkilotlarning raqobatbardoshligini ta'minlashdagi o'rni yoritiladi. Bank sektorida raqamli texnologiyalarni joriy etish, sun'iy intellekt va robot texnologiyalari kabi ilg'or yechimlarning ahamiyati keng ko'lamda o'rganilgan.

Kalit so'zlar: raqamli ekotizim, biznes jarayonlar, integratsiya, texnologik platformalar, raqamli transformatsiya, innovatsion texnologiyalar, raqamli platformalar, avtomatlashtirish, hamkorlik.

Abstract: This article analyzes the concept of digital ecosystems and their importance in organizing business processes. It examines the impact of digital ecosystems on the economy, banking sector, and social systems, as well as their role as a tool for developing new business models. It emphasizes that the success of digital transformation depends on technological integration, data exchange, and innovative approaches. The article also explores self-organizing digital ecosystems, their operational mechanisms, and their contributions to improving operational efficiency, opening new markets, and ensuring organizational competitiveness. Additionally, it provides an in-depth discussion on the implementation of digital technologies in the banking sector, the significance of artificial intelligence, robotics, and other advanced solutions.

Key words: digital ecosystem, business processes, integration, technological platforms, digital transformation, innovative technologies, digital platforms, automation, collaboration.

Аннотация: В данной статье анализируется концепция цифровых экосистем и их значение в организации бизнес-процессов. Рассматривается влияние цифровых экосистем на экономику, банковский сектор и социальные системы, а также их роль как инструмента для развития новых бизнес-моделей. Отмечается, что успех цифровой трансформации зависит от технологической интеграции, обмена данными и инновационного подхода. Также исследуются самоорганизующиеся цифровые экосистемы, их механизмы работы, а также их вклад в повышение операционной эффективности, открытие новых рынков и обеспечение конкурентоспособности организаций. Кроме того, подробно рассматривается внедрение цифровых технологий в банковской сфере, значение искусственного интеллекта, робототехники и других передовых решений.

Ключевые слова: цифровая экосистема, бизнес-процессы, интеграция, технологические платформы, цифровая трансформация, инновационные технологии, цифровые платформы, автоматизация, сотрудничество.

KIRISH

O'zbekistonda bugungi kunda iqtisodiyotning barcha tarmoqlarini samarali boshqarishga raqamli texnologiyalarni joriy qilish masalalari iqtisodiy islohotlarning bir bo'lagi sifatida namayon bo'lmoqda. Bunday islohotlarni amalga oshirishning xuquqiy asoslari yaratilgan bo'lib, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022 – 2026-yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-sonli¹ Farmoni da "davlat-xususiy sheriklikni kengaytirish hamda raqamli texnologiyalarni boshqaruv jarayonlariga keng joriy etish, hududlarni va iqtisodiyot tarmoqlarini rivojlantirish bo'yicha vazifalarni hal qilishda barcha darajadagi davlat boshqaruvi organlari hududiy boshqarmalarining samarali ishini, shu jumladan raqamli texnologiyalarni joriy qilgan holda tashkil etish, raqamli texnologiyalarga ixtisoslashtirilgan alohida zamonaviy talablarga javob beradigan axborot texnologiyalari sohasida ta'limdan ishlab chiqarishgacha bo'lgan yaxlit zanjir yaratishni ko'zda tutuvchi IT-Klasterlar faoliyatini yo'lga qo'yish kabi vazifalarning belgilanganligi raqamli ekotizimlar biznes jarayonlarning yangi metodologiyasi bilan o'zaro bog'liqligini ta'minlash masalasi iqtisodchi olimlarning diqqat markaziga aylanmoqda.

Bu esa tizimli yondashuv, konvergensiya, o'zaro aloqa va hamkorlik usullariga asoslanishini hamda raqamli ekotizimni yaratishni talab qilmoqda. Raqamli ekotizimlarni yaratish iqtisodiyotning iste'mol segmentidan boshlanib, ko'plab ishtirokchilarni, axborot xizmatlari va biznes jarayonlarini birlashtirishga mo'ljallangan kompleks loyihalar ishlab chiqish bilan bog'liq. Asosiy qiymat negizida o'zaro manfaat yotadi. Loyihalar integratsiya xizmatlari, yagona markazlar va yagona texnologiya platformalari kabi elementlarni o'z ichiga oladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Mavzu bo'yicha iqtisodchi olimlarning turli manbalardagi tahlili shuni ko'rsatadiki, bir qator mualliflar o'z tadqiqotlari va ilmiy nashrlarida raqamli ekotizimning turli jihatlarini o'rganib, uning iqtisodiyot, bank sohasi, ijtimoiy sohalar va energetika tizimlariga ta'sirini tahlil qilgan. O'zbek iqtisodchi olimlaridan A.G'ulomovanning "Bank xizmatlarida raqamli texnologiyalar va raqamli ekotizim" nomli ishlarida tijorat banklarida raqamli texnologiyalarni joriy etish, yangi bank mahsulotlarini taklif qilishda innovatsion faoliyatni tashkil etish hamda moliyaviy texnologiyalarga investitsiya kiritish orqali moliyaviy xizmatlarning innovatsion loyihalari ko'rib chiqilgan [3]. Boshqa bir iqtisodchi olim o'z asarlarida zamonaviy raqamli ekotizimni yagona raqamli platformada turli xil mahsulotlar va xizmatlarni taqdim etuvchi tizim sifatida tasvirlaydi [4].

Biznes jarayonlardagi ekotizim konsepsiyasi mijoz uchun umumiy qiymat bilan bog'liq bo'lgan bir nechta xizmatlarning bitta foydalanuvchi interfeysga qo'shilishi qator qulayliklar yaratadi [5]. F. Karakas o'zining "Welcome to World 2.0: the New Digital Ecosystem" nomli ilmiy ishida "World 2.0" tushunchasini kiritadi va uni interaktiv, yuqori darajada bog'langan, immersiv, hamkorlikka asoslangan onlayn ekotizim sifatida ta'riflaydi [6]. Bu yondashuv biznes, texnologiya va innovatsiyalar sohasida yangi strategiyalarni ishlab chiqish uchun menejerlar va mutaxassislariga yangi nuqtai nazar va integratsiyalashgan ko'rinishni taqdim etadi.

Wenbin Li, Youakim Badr va Frédérique Biennier o'zining "Digital Ecosystems: Challenges and Prospects" nomli ilmiy asarida raqamli ekotizimlarni biologik ekotizimlarga o'xshash tarzda o'zini o'zi tashkil etuvchi, kengayuvchan va barqaror tizimlar sifatida tasvirlaydi [7]. Bundan tashqari, Arnoud De Meyer va Peter J. Williamson o'zlarining tadqiqotlarida an'anaviy ta'minot zanjirlarini boshqarishdan farqli o'laroq, ekotizimlarni rivojlantirish uchun yangi yondashuvlarni taklif qiladilar. Ular kompaniyalar "buyruq va nazorat" uslubidan voz kechib, hamkorlarni jalb qilish, o'rganish jarayonlarini rag'batlantirish va tarmoqning umumiy sog'lig'ini qo'llab-quvvatlash strategiyalarini qo'llashlari kerakligini ta'kidlaydilar [8]. Iqtisodchi olimlardan yana biri raqamli ekotizim – bu davlat, xo'jalik subyektlari va boshqa korxonalar hamda tashkilotlar uchun ularning o'zaro foydalanishlarini ta'minlovchi yagona tizimdir degan fikrni bildiradi [9].

Alibaba Group, Amazon, ARM, Athenahealth, Dassault Systèmes S.E., The Guardian, Rolls-Royce va Thomson Reuters kabi kompaniyalar misolida ekotizimlarni yaratish va boshqarish bo'yicha amaliy qadamlar ko'rsatilgan. Ushbu yondashuvlar kompaniyalarga tezkor innovatsiyalarni amalga oshirish, yangi qiymat manbalarini ochish va tashkilotning moslashuvchanligini oshirish imkonini beradi.

Fikrimizcha, raqamli ekotizim – bu kompaniyalar, startaplar, davlat tashkilotlari, xo'jalik subyektlari, iste'molchilar, tashkilotlar va foydalanuvchilarning o'zaro bog'langan raqamli texnologiyalar, platformalar,

1 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi "2022 - 2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-sonli Farmoni. <https://lex.uz/docs/-5841063>

xizmatlar, murakkab, dinamik hamkorlik tizimidir. Bu ekotizimda har bir ishtirokchi raqamli infratuzilma orqali ma'lumot almashadi, hamkorlik qiladi va qo'shimcha qiymat yaratadi. Uning xususiyatlari birinchidan, o'zaro bog'langanlik – ya'ni, turli raqamli qurilmalar, tizimlar va platformalarning integratsiyasi; ikkinchidan, modullik va moslashuvchanlik – bunda ekotizimga yangi ishtirokchilar va texnologiyalar oson qo'shilishi mumkin; uchinchidan, ma'lumot oqimi – bu barcha ishtirokchilar o'rtasida real vaqtda ma'lumot almashuvini ta'minlaydi; to'rtinchidan, innovatsion muhit – bunda yangiliklarni joriy qilish va raqobatbardoshlikni oshirish imkoniyati tug'iladi; va beshinchidan, qo'shimcha qiymat zanjiri – bunda mahsulot yoki xizmatning turli bosqichlarida ishtirokchilar qiymat yaratadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolada kuzatuv, abstrakt-mantiqiy fikrlash, tizimli tahlil, taqqoslash va iqtisodiy sharhlash usullaridan foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Raqamli ekotizimlar kontseptsiyasi tobora murakkab va o'zaro bog'liq bo'lib borayotgan tizimlar haqida yangi fikrlash usuli sifatida tavsiflanadi [10]. Raqamli ekotizim yangi, ko'p tarmoqli tushuncha bo'lib, uni aniqlash murakkab jarayon. Keltiriladigan mezonlarga (masalan, ekologiya, iqtisod va texnologiya) qarab bir nechta ta'riflarda o'z ifodasini topadi, bu esa tushunchani anglashni yanada murakkablashtiradi.

Raqamli ekotizimning eng keng qamrovli ta'riflaridan biri ekologik nuqtai nazardan bayon qilinganda quyidagicha bo'ladi: "Raqamli ekotizim – raqamli turlar yoki raqamli komponentlar bilan to'ldirilgan raqamli muhit bo'lib, ular dasturiy ta'minot komponentlari, ilovalar, xizmatlar, bilimlar, biznes jarayonlar va modellar, o'quv modullari, shartnomalar va boshqa elementlar bo'lishi mumkin [11]." Raqamli komponent – bu tilda ifodalangan (rasmiy yoki tabiiy), raqamlashtirilgan va ekotizim ichida uzatiladigan hamda odamlar yoki kompyuterlar tomonidan qayta ishlanishi mumkin bo'lgan har qanday foydali g'oya. Raqamli ekotizim uning tarkibiy qismlarining tavsifi, tarkibi, evolyutsiyasi, integratsiyasi, almashuvi va taqsimlanishini qo'llab-quvvatlaydigan infratuzilmaga ega.

Iqtisodiy nuqtai nazardan, raqamli ekotizim biznes tarmoqlari, mintaqaviy iqtisodiyotlar, sohalar dinamikasi va axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) integratsiyasini tushunish uchun konseptual ko'rinishda namoyon bo'ladi [12]. Bu jarayon raqamli texnologiyalarning biznes jarayonlarini qanday o'zgartirayotgani, operatsiyalarni optimallashtirayotgani va innovatsiyalarni rag'batlantirayotgani haqida keng qamrovli yondashuvni taqdim etadi. Texnologik nuqtai nazardan esa raqamli ekotizimlarga biologik ekotizimlarning raqamli analoglari sifatida qaraladi, ular mustahkam, o'z-o'zini tashkil etuvchi va murakkab dinamik muammolarni avtomatik ravishda hal qilishga qodir bo'lgan kengaytiriladigan sxema hisoblanadi [13].

Raqamli ekotizim biznes va texnologiyalar o'rtasida o'zaro foydali munosabatni rivojlantirib, iqtisodiy subyektlarni nafaqat raqobatlashishga, balki birgalikda o'sishga undaydi. Bu, o'z navbatida, samaradorlikning oshishi, yangi bozorlarning yaratilishi va innovatsion salohiyatning rivojlanishiga olib keladi va zamonaviy iqtisodiy landshaftni shakllantiradi.

Yuqorida berilgan ta'riflar raqamli ekotizimni turli nuqtai nazardan yoritib beradi. Ushbu ta'riflarga asoslanib, bir yaxlit ko'rinish va ko'p tarmoqli istiqbolni hisobga oladigan ta'rifni bersak bo'ladi. Raqamli ekotizim – bu raqamli muhit jarayonida hamkor tashkilotlarning o'zaro birlashishi natijasida yuzaga kelgan, o'zini o'zi tashkil etuvchi infratuzilma bo'lib, ochiq va moslashuvchan texnologiyalar hamda evolyutsion biznes modellar majmuasidir.

Raqamli ekotizimni tashqi va ichki aktivlarga ajratish, tashkilotning raqamli transformatsiyasini tushunishda va boshqarishda muhim hisoblanadi. Bu taqsimot orqali tashkilot ichki va tashqi aktivlarini yaxshiroq boshqarib, raqamli strategiyani optimallashtirish imkoniyatiga ega bo'ladi (1-rasm).

Mamlakatimizda tijorat banklarida raqamli ekotizimning rivojlanishi bank xizmatlarining axborot dasturlarining so'nggi yillardagi asosiy tendensiyalaridan biriga aylandi. Bunga yaqqol misol sifatida "O'zsanoatqurilishbank" ATBda "KPMG Audit" MCHJ tashkiloti ko'magida ishlab chiqilgan "IT yo'nalishining 5 yillik strategiyasi"ni keltirish mumkin. Bu strategiya doirasida raqamli bank ekotizimini yaratish, yuqori sifatli IT xizmatlaridan foydalanish, avtomatlashtirish jarayonlarini to'liq amalga oshirish, biznes yo'nalishlar uchun zarur dasturlarni joriy qilish kabi maqsadlar belgilangan.

1-rasm. Raqamli ekotizim aktivlar sifatida taqsimlanishi².

Hozirgi kunda banklar faoliyatida raqamli transformatsiya jarayonlarini amalga oshirishda katta ma'lumotlar bazasi, ma'lumotlarni tahlil qilish, sun'iy intellekt va robot texnologiyalaridan keng foydalanilmoqda. Shuningdek, bugungi kunda banklar faoliyatida raqamlashgan tizimga o'tkazish bo'yicha quyidagi bir qancha ishlar amalga oshirilib kelinmoqda:

- Xalqaro plastik kartalarni emissiya qilish va ularga xizmat ko'rsatish maqsadida "WAY4" platformasiga asoslangan zamonaviy yangi protsessing markazi ishga tushirilgan;
- "Kredit karta" mahsuloti taqdim etilgan;
- Mijoz tomonidan mablag'larni konvertatsiya qilish jarayoni avtomatlashtirilgan;
- Moliyaviy menejment ishlarini avtomatlashtirish yo'nalishida Germaniyaning "SAP" kompaniyasi dasturi (O'rta Osiyoda birinchilardan bo'lib) ishga tushirilgan;
- "FIS Collection" dasturi yordamida jismoniy shaxslarning kredit qarzlarni undirish jarayonlari robotlashtirilgan va avtomatlashtirilgan;
- Bank tizimida ma'lumotlarga ishlov berish, saqlash va chuqur tahlil qilishga qaratilgan "Data Warehouse" (DWH) va "Business Intelligence" tizimi joriy etilgan;
- Mijozlarga banklarning barcha filiallarida xizmat ko'rsatish uchun Yagona MFO tizimiga to'liq o'tkazilgan;
- Mijozlar xorijga o'tkazgan mablag'larini kuzatib borishlari uchun "SWIFT GPI" xizmati ishga tushirilgan;
- Xodimlarga KPI asosida haq to'lash tizimi joriy qilinib, bu tizim avtomatlashtirilgan;
- Mijozlar Face ID orqali identifikatsiya qilinishi ta'minlangan;
- "JOYDA" mobil ilovasi yordamida onlayn omonatlarni rasmiylashtirish, kartalarni boshqarish va elektron savdo maydonchasidan foydalanish imkoniyati yaratilgan;
- Tadbirkorlar uchun biznes dasturlar taqdim etilib, 24/7 rejimida onlayn kredit ajratish, depozit qabul qilish va valyuta operatsiyalarini amalga oshirish imkoniyati yaratilgan;
- Aholi bilan aloqani osonlashtirish uchun "Telegram" messengerida bot dasturlari ishga tushirilgan;
- Sun'iy intellekt (AI)ning "Machine learning" va "Anomaly detection" modellaridan foydalanish yo'lga qo'yilgan.

Bank raqamli ekotizim jarayonining asosiy ishtirokchisi hisoblanadi, chunki boshqaruv jarayonlarini raqamlashtirish, infratuzilma, inson omili, investitsiya jarayonlari va turli xil inqiroz davrlarini yengib o'tgan ko'p tajribaga ega bo'lgan tashkilot sifatida faoliyat yuritadi.

Raqamli iqtisodiyot ishlab chiqarish jarayoni ishtirokchilari o'rtasidagi o'zaro munosabatlar tuzilmasiga sezilarli o'zgarishlar kiritadi. Bu jarayon raqobat kuchlarini tahlil qilish yondashuvini o'zgartirib, ekotizim asosidagi hamkorlik va raqamli platformalarning rivojlanganlik darajasiga ko'proq e'tibor qaratadi. Hamkorlikning

2 Tahlilii ma'lumotlar asosida muallif tomonidan ishlab chiqilgan.

resurslarni ta'minlashdagi tahlili asosida ijobiy samaralarga erishish uchun hamkorlik prinsiplariga asoslaniladi. Korxonaning raqobatbardoshligi esa ishlab chiqilgan biznes-modelning mazmuni, resurslarni ta'minlash sxemalari va boshqa ishtirokchilar bilan o'zaro aloqalarni hisobga olgan holda baholanadi. Bu esa korxonani barqaror rivojlantirishni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega.

Shundan kelib chiqib, raqamli ekotizimda biznes jarayonlarni birlashtirish (integratsiya) tushunchasi muhim ahamiyatga ega bo'lib, u turli biznes jarayonlarini yagona tizimga uyg'unlashtirish orqali samaradorlikni oshirish va umumiy maqsadlarga erishishni ta'minlaydi. (2-rasm)

2-rasm. Raqamli ekotizimda biznes jarayonlarning birlashuv jarayoni³.

Biznes jarayonlarning birlashuvi raqamli texnologiyalar yordamida turli bo'limlar, tizimlar yoki tashkilotlar o'rtasida uzviy aloqani ta'minlaydi. Integratsiya tufayli barcha ma'lumotlar real vaqt rejimida yangilanadi va barcha ishtirokchilar uchun ochiq bo'ladi. Bu jarayon tashkilotning ichki va tashqi faoliyatida qaror qabul qilishni yanada osonlashtiradi. Jarayonlarni birlashtirish orqali mijozlarga bir joyda turli xizmatlarni ko'rsatish imkoniyati yaratiladi. Mazkur jarayonlar natijasida boshqaruv sifatini oshirish, resurslardan samarali foydalanish va hamkorlik asosida raqobatbardosh afzalliklarga erishish uchun yangi biznes-model va platforma asosidagi ekotizim yondashuvlariga o'tish zarurati shakllanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Raqamli ekotizimlar tashkilotlar va sohalar faoliyatini tubdan o'zgartiruvchi asosiy kuch bo'lib, ularning tarkibiy qismlari bo'lgan texnologik platformalar, ma'lumotlar almashinuvi va integratsiya tizimlari hamkorlikning yangi darajasini ta'minlaydi. Raqamli ekotizimlarni shakllantirish innovatsion texnologiyalarni tatbiq etish, resurslarni samarali boshqarish va yangi biznes-modellarni rivojlantirish uchun poydevor yaratadi.

Xususan, O'zbekiston tijorat banklari misolida raqamli transformatsiyaning natijalari tahlil qilinganda, banklar faoliyatida sun'iy intellekt, katta ma'lumotlar tahlili va boshqa raqamli vositalarni joriy qilish bo'yicha qator amaliy qadamlar ko'rsatilgan. Umuman olganda, raqamli ekotizimlar nafaqat biznes jarayonlarni optimallashtirish, balki iqtisodiyotning turli segmentlarida barqaror rivojlanish va samaradorlikni oshirish uchun ham muhim vosita ekanligini ta'kidlaydi. Mazkur maqola raqamli transformatsiya jarayonlarining ilmiy va amaliy jihatlarini chuqurroq tushunishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvargadagi "2022 – 2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida" PF-60-sonli Farmoni: <https://lex.uz/ru/docs/-5841063>
2. Ablakulov K. Ijtimoiy sohalarida raqamli iqtisodiyotning ijobiy va salbiy tomonlari. 2020.
3. Norboyev G., Abduvaliyev A., Tuxliyev I., Saidov J. Improvement of the GIS map of the potential of biomass for the development of bioenergy production in the Republic of Uzbekistan. 2022.

³ Tahliliy ma'lumotlar asosida muallif tomonidan ishlab chiqilgan.

4. G'ulyamova A. Bank xizmatlarida raqamli texnologiyalar va raqamli ekotizim. 2022.
5. Polyakov I. Банковская экосистема – модный тренд или стратегическая необходимость? 2019.
6. Karakas F. Welcome to World 2.0: The New Digital Ecosystem. 2009.
7. Li W., Badr Y., Biennier F. Digital Ecosystems: Challenges and Prospects. 2012.
8. Suyunov D.X., Kenjabayev A.T., Ro'ziyev A. Elektron tijorat. – Toshkent: 2023. – 450 b.
9. De Meyer A., Williamson P.J. Ecosystem Edge: Sustaining Competitiveness in the Face of Disruption. 2020.
10. Fiorina C. The Digital Ecosystem, Speech at World Resources Institute Conference, Seattle, Washington. 2000.
11. Fu H. Formal Concept Analysis for Digital Ecosystem. Proceedings of the 5th International Conference on Machine Learning and Applications. 2006.
12. Dini P. The Digital Ecosystems Research Vision: 2010 and Beyond. Technical Report, European Commission, 2000.
13. Briscoe G. Digital Ecosystems. Dissertation, Cornell University. 2009.
14. Suyunov D.X. Scientific Foundation for Implementation of the Compliance Control System at Corporate Enterprises. 2021.
15. Suyunov D.X., Shermonovna T.D. The Role and Importance of Digital Technologies in the Development of Enterprises. The American Journal of Social Science and Education Innovations, 4 (02), 15–19, 2022.
16. Suyunov D.X., Xoshimov E.A. Korporativ boshqaruv modellari: konseptual jihatlari, zamonaviy tendensiyalar va konvergensiya imkoniyatlari. Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar ilmiy elektron jurnali, 4, 12–17, 2017.
17. Chereskin D.S., Tsygichko V.N. Anti-Crisis Management of the Socio-Economic System in the Digital Economy. 2019.
18. Suyunov D.X., Xoshimov E.A., Xusainov Sh.A. Korporativ boshqaruv: muammolar va zamonaviy yechimlar. – Toshkent: 2018. – 220 b.
19. Suyunov D.X., Xolbayev B.A. Loyiha boshqaruvi: uslub va standartlar. – Toshkent: 2018. – 195 b.
20. Suyunov D.X., Xolbayev B.A. Методы и стандарты управления проектами. – Ташкент: 2018. – 210 с.
21. Suyunov D.X., Kenjabaev A.T. Scientific Approaches to the Analysis of the Experience of Foreign Countries on the Development of Entrepreneurship in the Service Field. Wire Insights: Journal of Innovation Insights, 1 (5), 1–7, 2023.
22. Suyunov D.X. O'zbekistonning xalqaro reyting va indekslardagi o'rnini yaxshilash hamda davlat organlari va tashkilotlarida ular bilan tizimli ishlash mexanizmlari. Science and Innovation, 2 (Special Issue 13), 486–488, 2023.
23. Suyunov D.X. Theoretical Principles of Improving the Modern Corporate Control System in Joint Stock Companies. International Journal of Economic Perspectives, 16 (11), 90–97, 2022.
24. Suyunov D.X., Elmirezayev S.E. Korporativ boshqaruv. – Toshkent: 2022. – 450 b.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>